

Себало Артем Олегович,

аспірант, відділ фінансової політики,

Державний науково-дослідний інститут

інформатизації та моделювання економіки

**ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ
ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ
ТУРБУЛЕНТНОСТІ**

Агропромисловий комплекс (АПК) України традиційно є одним із ключових драйверів національної економіки, формуючи значну частку валютних надходжень, зайнятості та експортного потенціалу країни. У довоєнний період частка продукції АПК у структурі українського експорту стабільно перевищувала 40%, що підтверджує його стратегічну роль у забезпеченні макроекономічної стабільності та інтеграції України у світові ринки. Водночас сучасний етап розвитку глобальної економіки характеризується високим рівнем турбулентності, зумовленим геополітичними конфліктами, війною в Україні, трансформацією міжнародних логістичних ланцюгів, посиленням протекціоністських заходів, волатильністю світових цін на продовольство та фінансові ресурси, а також зростанням кліматичних і екологічних ризиків [1-4].

В умовах глобальної турбулентності експортна діяльність підприємств АПК стикається з комплексом фінансово-економічних обмежень:

- зростанням вартості кредитних ресурсів;
- обмеженням доступом до довгострокового фінансування;
- підвищенням страхових та логістичних витрат;
- нестабільністю валютного курсу;

- посиленню вимог імпортерів щодо якості;
- сертифікації та сталості виробництва.

За таких умов традиційні експортні механізми виявляються недостатньо ефективними, що зумовлює потребу у трансформації та активізації фінансово-економічних важелів державного стимулювання експорту [5-8].

Особливої актуальності набуває формування системи інструментів, спрямованих не лише на підтримку обсягів експорту, а й на структурну модернізацію аграрного експорту – перехід від сировинної моделі до експорту продукції з вищою доданою вартістю, розвиток переробки, агроінновацій та інтеграції України у глобальні ланцюги створення вартості.

Глобальна турбулентність істотно змінює умови функціонування міжнародних аграрних ринків. З одного боку, зростає світовий попит на продовольство у зв'язку з демографічними тенденціями та продовольчою нестабільністю окремих регіонів. З іншого боку, посилюються торговельні бар'єри, логістичні обмеження та фінансові ризики, що ускладнює реалізацію експортного потенціалу України [3-7].

Для українського АПК ключовими негативними чинниками стали:

- руйнування та обмеження транспортно-логістичної інфраструктури;
- подорожчання фрахту, страхування та зберігання продукції;
- зростання кредитних ставок і обмежений доступ до інвестиційних ресурсів;
- підвищення валютних ризиків та невизначеність експортної виручки;
- асиметрія регуляторних умов доступу на ринки ЄС та інших країн.

Водночас турбулентність створює і нові можливості, зокрема розширення ніш для експорту органічної продукції, продукції переробки, біоенергетичних ресурсів, а також участь у програмах міжнародної фінансової та технічної підтримки. Реалізація цих можливостей безпосередньо залежить від ефективності застосування фінансово-економічних стимулів [8-12].

Фінансово-економічні важелі стимулювання експорту АПК доцільно розглядати як систему державних і ринкових інструментів, спрямованих на зниження експортних ризиків, підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції та розширення доступу виробників до зовнішніх ринків.

До основних груп таких важелів належать наступні (табл. 1):

Таблиця 1

Групи фінансово-економічних важелів стимулювання експорту АПК

Група важелів	Фінансово-економічні важелі
1. Фіскальні важелі	<ul style="list-style-type: none"> – податкові пільги для експортоорієнтованих підприємств АПК; – відшкодування ПДВ при експорті; – податкові стимули для інвестицій у переробку та логістику.
2. Кредитно-фінансові важелі	<ul style="list-style-type: none"> – пільгове кредитування експортних операцій; – державні програми компенсації відсоткових ставок; – експортне фінансування та факторинг; – залучення коштів міжнародних фінансових організацій.
3. Валютно-курсові важелі	<ul style="list-style-type: none"> – механізми хеджування валютних ризиків; – забезпечення прогнозованості валютної політики; – розвиток фінансових інструментів страхування курсових коливань.
4. Страхові та гарантійні інструменти	<ul style="list-style-type: none"> – експортно-кредитне агентство та страхування експортних ризиків; – державні гарантії за експортними контрактами; – страхування воєнних та політичних ризиків.
5. Інвестиційно-структурні важелі	<ul style="list-style-type: none"> – стимулювання інвестицій у глибоку переробку аграрної продукції; – підтримка аграрних кластерів і кооперації; – розвиток експортної інфраструктури (елеватори, порти, логістичні хаби).

Джерело: систематизовано автором на основі [4-12]

У сучасних умовах ключовим завданням державної експортної політики має стати перехід від кількісного нарощування експорту до якісної трансформації його структури, а саме:

- стимулювання експорту продукції з високою доданою вартістю (харчова промисловість, готові продукти, інгредієнти);
- фінансова підтримка малих і середніх агровиробників у виході на зовнішні ринки;

- інтеграція українських виробників у глобальні агропродовольчі ланцюги;
- узгодження фінансово-економічних стимулів із вимогами сталого розвитку, ESG та європейських стандартів.

Також, особливого значення набуває поєднання фінансових стимулів із інституційними реформами, зокрема спрощенням митних процедур, цифровізацією експортних сервісів, підвищенням прозорості державної підтримки.

Отже, можна стверджувати, що в умовах глобальної турбулентності фінансово-економічні важелі стимулювання експорту продукції АПК України набувають стратегічного значення, де їх ефективне застосування дозволяє не лише компенсувати негативний вплив зовнішніх шоків, а й сформувати передумови для довгострокового зростання аграрного експорту на інноваційній та структурно збалансованій основі.

Література:

1. Васильців Т. Г. Інструментарій державної політики реалізації експортного потенціалу та зміцнення фінансової безпеки АПК України / Т. Г. Васильців, М. В. Куницька-Іляш // *Регіональна економіка*. - 2022. - № 3. - С. 84-94.
2. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Юрків Н. Я. Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні. *Фінанси України*. 2012. № 3. С. 90-101.
3. Гуторов А. О. Експортні кредитні агентства в системі формування інвестиційного забезпечення інтегрованих агропромислових формувань / А. О. Гуторов // *Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки*. - 2015. - № 4. - С. 158-172.
4. Дідоренко Т. В. Особливості економічного розвитку та експортних можливостей агропромислових підприємств / Т. В. Дідоренко, І. М. Белова // *Молодий вчений*. - 2017. - № 6. - С. 410-414.
5. Коровій В. В. Роль агропромислового сектора України в розвитку експортного потенціалу / В. В. Коровій, М. Є. Шкурат, Є. С. Самойлов // *Бізнес Інформ*. - 2024. - № 11. - С. 26-35.

6. Куницька-Ляш М. В. Європейський досвід державного регулювання та підтримки розвитку аграрного сектору економіки та можливості його застосування в Україні. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Серія: Економічні науки. 2011. Т. 13. № 4(5) (50). С. 135-144.

7. Напрями підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору в умовах формування і функціонування ЗВТ і ЄС: монографія / ред. С. М. Кваша. Київ: ВД «Кондор», 2018. 444 с.

8. Савченко М. В., Шкуренко О. В. Тенденції і перспективи розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. Проблеми економіки. 2019. № 4. С. 47-54.

9. Сищук А. А. Експортний потенціал агропромислового комплексу України: проблеми та перспективи розвитку / А. А. Сищук, А. В. Клімович // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. - 2011. - № 20. - С. 150-153.

10. Созанський Л. Й. Статистична оцінка агропромислового експорту України в умовах російсько-української війни / Л. Й. Созанський // Статистика України. - 2025. - № 1. - С. 37-49.

11. Фурдичко Л. Є. Проблеми та перспективи експорту продукції агропромислового комплексу України / Л. Є. Фурдичко, А. В. Хорощенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2016. - Вип. 3. - С. 87-91.

12. Хань Сіньмень Маркетинговий інструментарій в механізмах управління розвитком експертного потенціалу підприємств агропромислового виробництва / Хань Сіньмень // Актуальні проблеми інноваційної економіки. - 2019. - № 3. - С. 61-66.